

O MODELO ATÔMICO DE THEODORO AUGUSTO RAMOS

Lavinel G. Ionescu & Luis A. Brandini De Boni
Departamento de Química Pura, Faculdade de Química
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Porto Alegre RS

ABSTRACT

Theodoro Augusto Ramos (1895-1936) was one of the most notable and productive Brazilian mathematicians of his time. He graduated in civil engineering from the School of Engineering of the Rio de Janeiro, one of the traditional engineering schools of Latin America. It was founded in 1792 as a military school, soon after the arrival in Brazil of the Portuguese Court.

*He obtained the Doctoral Degree in Physical and Mathematical Sciences and his thesis was entitled “**Sobre funções de variáveis reais**” (On Functions of Real Variables). Theodoro Ramos assisted the Organizing Committee that established the University of São Paulo – USP. This Committee was nominated by the governor of São Paulo Armando Oliveira Salles (1887-1945). Theodoro A. Ramos was the first Dean of the Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of the University of São Paulo (USP), an institution conceived to be a great center of basic scientific research and education. This faculty served as the foundation upon which all the science institutes of USP today were built.*

The purpose of the present study is to analyze and discuss the article “The Theory of Relativity and the Spectral Lines of Hydrogen” published in the Annals of the Brazilian Academy of Sciences in 1929. This article treats the Bohr-Sommerfeld model of the atom using the principles of the general theory of relativity and represents an improvement in the interpretation of the fine spectra.

KEYWORDS. Hydrogen Atom, Atomic Models, Fine Spectra, Theory of Relativity.

RESUMO

Theodoro Augusto Ramos (1895-1936) foi um dos matemáticos brasileiros mais notáveis e produtivos de sua época. Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais instituições de ensino superior da América Latina. Sua origem remonta a 1792, sendo um dos primeiros cursos de engenharia das Américas e um dos cursos superiores mais antigos do País.

*Ele obteve o título Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas com a tese “**Sobre as Funções de Variáveis Reais**”. Theodoro Ramos auxiliou a Comissão Organizadora à fundar a Universidade de São Paulo-USP. Esta comissão foi nomeada pelo governador Armando Salles Oliveira (1887-1945).*

Theodoro Ramos foi o primeiro diretor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP, uma instituição concebida para ser um grande centro de pesquisa científica básica continuada associada ao ensino. Esta faculdade foi a base sobre a qual todos os institutos científicos atuais da USP foram construídos.

O objeto de estudo desta pesquisa é o artigo “A Theoria da Relatividade e as Raias Espectrais do Hydrogenio”, publicado nos Annaes Acadêmica Brasileira Ciências em 1929. Este artigo representa uma melhoria do Modelo Atômico de Bohr que posteriormente foi modificado por Sommerfeld, utilizando os princípios da teoria da relatividade restrita. O Modelo de Theodoro Ramos usa a Teoria da Relatividade Geral e explica de maneira mais adequada o espectro fino.

PALAVRAS CHAVE: Átomo de hidrogênio, Modelos atômicos, Espectro fino, Teoria da relatividade

O MODELO ATÔMICO BRASILEIRO

*Theodoro Augusto Ramos
(1895-1935)*

Ao contrário do senso comum, o Brasil teve um cientista que no final da década de 1920 foi capaz de apresentar uma explicação bastante complexa para o funcionamento e estrutura da matéria.

Este brasileiro chamava-se Theodoro Augusto Ramos (foto ao lado). Numa época em que sequer existiam computadores, Theodoro Ramos foi o primeiro a utilizar a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein para explicar as raias espectrais do átomo de hidrogênio, através de uma série de complexos cálculos de difícil interpretação até mesmo para os dias de hoje.

Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1917. A Politécnica é uma escola cuja origem remonta a 1792, sendo um dos mais antigos cursos superiores do País.

No ano seguinte, Theodoro Ramos obteve o grau de Doutor em Ciências Física e Matemáticas pela mesma Instituição ao defender a tese intitulada “*Sobre as Funções de Variáveis Reais*”. Em março do 1918 foi nomeado Professor Substituto na Escola Politécnica de São Paulo. Dentre outras das grandes realizações de Theodoro Ramos não pode ser esquecido o fato de ele ter sido o primeiro Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP, Faculdade que ainda estava nascendo e que ele ajudou a criar. Colaborou com a escolha e contratação de mestres estrangeiros para os cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), entre os quais citamos Luigi Fantappiè e Gleb Wataghin, Fernad Broudel, Paul Arbousse - Bastide, Claude Levy Strauss, Ernest Breslau.

Entre os trabalhos publicados por Theodoro Ramos, além do modelo atômico, destacamos vários manuais sobre a integração de funções descontínuas e matemática aplicada. Algumas referências representativas encontram-se no fim deste trabalho.

Em março de 1929, Theodoro Ramos publicou nos Annaes da Academia Brasileira de Ciências um artigo chamado “*A Theoria da Relatividade e as Raias Espectraes do Hydrogenio*” (note que o título esta de acordo com o português de época – 1929). Neste artigo, as raias do espectro do átomo de hidrogênio foram, pela primeira vez, explicadas utilizando os princípios da Teoria da Relatividade Geral. O trabalho foi apresentado originalmente para a Academia Brasileira de Ciência na seção de Novembro de 1923.

*Albert Einstein
(1879-1967)*

Espectro de absorção do átomo de Hidrogênio.

Espectro de emissão do átomo de Hidrogênio.

Na época, o grande cientista Arnold Sommerfeld (1868-1951), havia acabado de explicar o desdobramento da série clássica de Balmer relativa ao átomo de Hidrogênio utilizando o ponto de vista da Teoria da Relatividade Restrita.

Sommerfeld solucionou o problema surgido logo após Niels Bohr enunciar seu modelo atômico, pois verificou-se que um elétron, numa mesma camada, apresentava energias diferentes. Tal fato não poderia ser possível se as órbitas fossem circulares. Então, Sommerfeld sugeriu que as órbitas fossem elípticas, pois elipses apresentam diferentes excentricidades, ou seja, distâncias diferentes do centro, gerando energias diferentes para uma mesma camada eletrônica.

O baixo reconhecimento histórico dado ao modelo atômico de Theodoro Ramos talvez possa ser explicado pelo fato dele ter descrito um fenômeno já apresentado de maneira diferente por outro cientista, muito mais famoso e com muito mais prestígio (A. Sommerfeld), desta forma o modelo atômico de Theodoro Ramos sob o ponto de vista global apenas confirma o modelo proposto por Sommerfeld e não apresenta um modelo atômico novo propriamente dito, como uma nova estrutura do átomo ou novas partículas subatômicas.

Arnold Sommerfeld
(1868-1951)

DESTAQUES E ANÁLISE DO TRABALHO DA TEORIA DA RELATIVIDADE E AS RAIAS ESPECTRAIS DO HIDROGÊNIO DE THEODORO RAMOS

Sommerfeld conseguiu explicar o desdobramento das raias da série clássica de **Balmer** relativa ao hidrogênio (1), estudando movimento dos elétrons em torno do núcleo positivo sobre o ponto de vista da teoria da relatividade restrita (2). Sommerfeld supôs um campo de **Minkowski** e desprezou movimento do núcleo. G. Darwin (3), estudou a influência deste deslocamento e achou um termo corretivo desprezível para o afastamento das raias do "doublet".

Neste pequeno trabalho vamos abordar o problema sob o ponto de vista da teoria da relatividade generalizada.

O núcleo positivo será assimilado a uma esfera de raio α e de massa M cuja carga eletrostática é E . Teremos um campo com simetria esférica em que são nulas as componentes do potencial vetor.

O espaço-tempo no exterior da esfera será definido por (4)

$$ds^2 = - \frac{dr^2}{1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2}} - r^2 [d\theta^2 + \text{sen}^2\theta d\varphi^2] + c^2 \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right] dt^2$$

em que

$$\gamma = \frac{2fM}{c^2} + \frac{\varepsilon^2}{\alpha} \quad \text{e} \quad \varepsilon^2 = \frac{fE^2}{c^4}$$

f designando a constante de **Gauss** e c a velocidade da luz.

O movimento do elétron de massa m e de carga e pode ser estudado no espaço e no tempo e com o auxílio do princípio generalizado da conservação e da quantidade de movimento e da energia.

Ponhamos

$$L = mc^2[1 - V] + \frac{eE}{r}$$

em que

$$V = \frac{1}{c} \frac{ds}{dt}$$

COLUNA DE COMENTÁRIOS

LINHAS DE BALMER

Balmer. Johann Jakob Balmer (1825-1898). Em 1885 J. J. Balmer estudou o espectro de emissão do hidrogênio e obteve a seguinte equação:

$$1/\lambda = 1.097 \times 10^7 (1/4 - 1/n^2)$$

onde $n = 3, 4, 5, 6, \dots$

A série de Linhas de Balmer que se obtém é conhecida como "Série de Balmer".

VELOCIDADE DA LUZ

$$c = 1,8 \times 10^9 \text{ km/h} = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 3 \times 10^5 \text{ km/s.}$$

Carl F. Gauss (1777-1855). Nascido na Alemanha, em 1777. Acredita-se que, juntamente com Newton e Arquimedes, é um dos três maiores matemáticos que já viveram. Aos 10 anos de idade, Gauss teve um professor exigente que um dia, visando manter a classe ocupada, pediu que os

E consideremos o tensor $\omega_\delta = p_r \delta_r + p_\varphi \delta_\varphi + p_\theta \delta_\theta - W \delta_t$,

cujas componentes do espaço são as quantidades de movimento generalizadas (5)

$$p_r = \frac{\delta L}{\delta r'}, p_\varphi = \frac{\delta L}{\delta \varphi'}, p_\theta = \frac{\delta L}{\delta \theta'}$$

(os acentos designando as derivadas em relação a t), e cuja componente de tempo é energia total generalizada

$$W = r' \frac{\delta L}{\delta r'} + \varphi' \frac{\delta L}{\delta \varphi'} + \theta' \frac{\delta L}{\delta \theta'} - L$$

As equações diferenciais do movimento serão obtidas

expressando que elas admitem como invariante integral $\int_C \omega_\delta$

estendida um contorno fechado qualquer no espaço a sete dimensões (r, $\theta, \varphi, p_r, p_\theta, p_\varphi, t$).

Obtém-se assim, mediante um cálculo clássico, as condições

$$dp_r + \frac{\delta W}{\delta r} dt = 0$$

$$-dr + \frac{\delta W}{\delta p_r} dt = 0$$

e mais quatro equações análogas para φ e θ , e também

$$-dW + \frac{\delta W}{\delta t} dt = 0$$

Como W não depende explicitamente de φ e de t, tira-se imediatamente

$$\frac{dp_\varphi}{dt} = 0, dW = 0$$

$p_\varphi = \text{const.} = p$ e $W = \text{const.}$;

vem também $\frac{dp_\theta}{ds} = \frac{\delta W}{\delta \theta} \frac{dt}{ds}$

que desenvolvida da

$$\frac{d}{ds} \left(r^2 \frac{d\theta}{ds} \right) = r^2 \sin\theta \cos\theta \left(\frac{d\varphi}{ds} \right)^2$$

Estas equações permitem concluir que a energia total generalizada é constante e que a trajetória pode ser considerada como pertencente ao plano

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

As equações $p_\varphi = p$ e $W = \text{const.}$ dão, então,

números de 1 até 100 com a instrução para que todos os alunos colocassem a sua lousa sobre a mesa, tão logo a tarefa estivesse terminada.

Quase imediatamente Gauss colocou a seu caderno na mesa do professor dizendo: "Aí está". O professor olhou para Gauss com pouco caso enquanto os outros trabalhavam, e, quando o mestre finalmente se interessou em ver os resultados, a lousa de Gauss era a única a exibir a resposta certa 5050, sem nenhum cálculo.

HERMANN MINKOWSKI
(1864-1909)

Minkowski propôs que o nosso mundo e todos os corpos são quadridimensionais (4D), ele introduziu a unificação do tempo e do espaço em uma entidade não separável 4D chamada por ele de "o mundo" ("the World").

As sete dimensões citadas aqui são três provenientes das coordenadas do espaço Euclidiano, podendo ser encaradas como coordenadas esféricas polares. Uma para o tempo, formando o espaço-tempo de Minkowski. As outras três dimensões pr, p_θ, p_φ são o momento das coordenadas no tempo t.

$$mcr^2 \frac{d\varphi}{ds} = p$$

$$c \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right] \frac{dt}{ds} = \frac{W}{mc^2} + \frac{eE}{mc^2 r} + 1$$

Tem-se, também,

$$p_r = mc \frac{dr}{ds} \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right]^{-1}$$

$$c^2 \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right] \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 - \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right]^{-1} \left(\frac{dr}{ds} \right)^2 - r^2 \left(\frac{d\varphi}{ds} \right)^2 = 1$$

Eliminando dt/ds , dr/ds e $d\varphi/ds$ entre estas 4 equações, vem

$$p_r^2 = \left[\frac{W}{c} + \frac{eE}{r} + mc \right]^2 \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right]^{-2} - mc^2 \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right]^{-1} - \frac{p^2}{r^2} \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right]^{-1}$$

Desenvolvendo em série

$$\left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right]^{-1} \approx \left[1 - \frac{\gamma}{r} + \frac{\varepsilon^2}{r^2} \right]^{-2}$$

conservando somente os primeiros termos do desenvolvimento (o que é permitido pois γ/r e ε^2/r^2 são muito pequenos) vem para p_r^2 , a expressão aproximada

$$p_r^2 = \left(2mW + \frac{W^2}{c^2} \right) + 2 \left[meE + \frac{eEW}{c^2} - \frac{mc^2\gamma}{2} \right] 1/r + \left[\frac{e^2E^2}{c^2} - p^2 \right] 1/r^2$$

As condições de estabilidade do trajetória são

$$\int_{(\varphi)} p_\varphi d\varphi = nh, \quad \int_{(r)} p_r dr = n_1 h$$

em que n e n_1 designam 2 números inteiros e h é a constante universal de Planck. As integrações devem ser estendidas a todo o domínio de variação de φ_r e de respectivamente.

A primeira condição da $p = \frac{nh}{2\pi}$

Quanto à segunda, tem-se

$$J = \int_{(r)} \sqrt{A + \frac{2B}{r} + \frac{C}{r^2}} dr = n_1 h$$

e que

$$A = 2mW + \frac{W^2}{c^2}, B = meE + \frac{eEW}{c^2} - \frac{mc^2\gamma}{2}, C = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2} + \frac{e^2 E^2}{c^2}$$

Max Planck
(1858-1947)

Considerado por muitos um cientista maior que Albert Einstein, em 14 de dezembro de 1900, Max Planck apresentou um artigo intitulado "Sobre a Teoria da Lei de Distribuição de Energia do Espectro Normal", em uma reunião da Sociedade Alemã de Física.

A princípio, este artigo atraiu pouca atenção e foi praticamente ignorado, porém foi o início de uma revolução na física.

Neste trabalho, Planck apresentou uma fórmula matemática que explicava a curva do espectro do corpo negro. Assim como no caso de Balmer, era também uma fórmula empírica, achada através do método da tentativa-erro, mas a concordância com os dados experimentais era incrível. Porém havia uma novidade.

Para achar sua fórmula, Planck postulou que a luz (visível ou não) é formada de partículas ou pacotes de onda. Cada pacote tem uma energia que é proporcional à frequência da onda de luz, isto é, cada pacote carrega uma energia dada por $E = hf$, onde h é a chamada "constante de Planck" e

vale $6,63 \times 10^{-34}$ joule.seg. Foi uma hipótese revolucionária. Não havia nenhuma razão para adotá-la, a não ser o ajuste ao espectro do corpo negro. Planck chamou esses pacotes de "quanta" de luz, hoje eles são conhecidos como fótons, as "partículas" de luz.

As integrais do tipo de J já foram calculadas por Sommerfeld.
Encontra-se

$$J = -2\pi i \left(C \cdot \frac{B}{\sqrt{A}} \right) = n_1 h$$

$$-2\pi i C = -\hbar \sqrt{n^2 - u^2}, \quad \alpha = \frac{2\pi e^2}{hc}$$

$$\frac{B}{\sqrt{A}} = \frac{eE \left(1 + \frac{W}{mc^2} \right) \cdot \frac{c^2 \gamma}{2}}{c \left[\left(1 + \frac{W}{mc^2} \right)^2 - 1 \right]^{1/2}}, \quad u = \alpha \frac{E}{e}$$

Obtém-se a relação aproximada

$$[4\pi^2 e^2 E^2 + c^3 h^2 (n_1 + \sqrt{(n^2 - u^2)})^2] (1 + W/mc^2)^2 - 4\pi^2 c^2 \gamma e E (1 + W/mc^2) - c^2 h^2 (n_1 + \sqrt{(n^2 - u^2)})^2 = 0$$

Com grande aproximação pode-se que escrever

$$1 + \frac{W}{mc^2} = \left[1 + \frac{u^2}{(n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^2} \right]^{-1/2} \left[1 + \frac{\frac{\pi^2 \gamma^2 c^2}{2h^2} u^2 (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-4}}{u^2 (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-2} + 1} \right]^x$$

$$\times \frac{\frac{\pi \gamma c}{2h^2} u (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-2}}{u^2 (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-2} + 1}$$

Desenvolvendo em série os radicais, vem

$$\left[1 + \frac{u^2}{(n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^2} \right]^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2} \frac{u^2}{(n + n_1)^2} -$$

$$- \frac{1}{2} \frac{u^4}{(n + n_1)^4} \left(\frac{1}{4} + \frac{n_1}{n} \right) + \dots$$

$$\frac{\frac{\pi^2 \gamma^2 c^2}{2h^2} u^2 (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-4}}{u^2 (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-2} + 1} =$$

$$= \frac{\pi^2 \gamma^2 c^2}{2h^2} \left[\frac{u^2}{(n + n_1)^4} + \frac{2 n_1 + n}{n(n + n_1)^6} u^4 + \dots \right]$$

$$\frac{\frac{\pi \gamma c}{h} u (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-2}}{u^2 (n_1 + \sqrt{n^2 - u^2})^{-2} + 1} =$$

$$= \frac{\pi \gamma c}{h} \left[\frac{u}{(n + n_1)^2} + \frac{u^3}{(n + n_1)^4} \frac{n_1}{n} + \dots \right]$$

A data da apresentação do trabalho de Plank é considerada como sendo a do nascimento da mecânica quântica.

Equação de Plank-Einstein,
E = hv, onde
v = frequência,
h = 6,626176.10⁻³⁴ J.s e
E = energia.

A frequência ν da radiação emitida (ou absorvida) quando o elétron passa de uma órbita a qual corresponde energia W_k para outra a qual se refere energia W_n é dada pela [equação de Plank-Einstein](#)

$$h \cdot \nu = W_k - W_n$$

Vem

$$\nu = [n, n_1] - [k, k_1]$$

em que

$$[n, n_1] = R \frac{E}{e} \left\{ \left(\frac{E}{e} - \frac{2\pi \gamma c}{h \alpha} \right) \frac{1}{(n+n_1)^2} - \frac{2\pi \gamma c}{h} \frac{E}{e} \frac{\alpha}{(n+n_1)^4} \frac{n_1}{n} + \frac{\alpha^2}{(n+n_1)^4} \left(\frac{E}{e} \right)^3 \left(\frac{1}{4} + \frac{n_1}{n} \right) + \dots \right\}$$

$$R = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3}$$

Vê-se que o termo achado por Sommerfeld

$$R \left(\frac{E}{e} \right)^2 \frac{1}{(n+n_1)^2} + \frac{1}{4} \frac{\alpha^2 R}{(n+n_1)^4} \left(\frac{E}{e} \right)^4$$

sofre uma diminuição cuja parte principal é dada pela quantidade

$$- \frac{2\pi \gamma c}{h \alpha} R \frac{E}{e} \frac{1}{(n+n_1)^2}$$

Quanto ao termo que rege a estrutura do "doublet", sofre também uma diminuição correspondente a

$$- \frac{2\pi \gamma c}{h} \alpha R \left(\frac{E}{e} \right)^3 \frac{n_1}{n} \frac{1}{(n+n_1)^4}$$

A correção do termo principal representa, para o hidrogênio, uma fração do termo de Sommerfeld $\frac{1}{4} \frac{\alpha^2 R}{(n+n_1)^4}$ da ordem de grandeza de $\gamma c / h \alpha^3$ ou

10^{-7} (1), e não pode, portanto, ser, atualmente, submetida ao "controle" experimental.

Quanto a correção relativa a estrutura do "doublet", ela é uma fração da ordem de 10^{-13} do termo correspondente achado por Sommerfeld; trata-se, pois, de uma modificação desprezível. E entretanto, interessa constatar que **Paschen** e suas experiências achou para o afastamento do "doublet" do hidrogênio um valor ligeiramente inferior ao que foi calculado por Sommerfeld. A experiência confirma, pois, uma correção tendo o mesmo sentido da que achamos; da ordem de grandeza é, porém, diferente.

Terminando esta nota assinalar temos que o estudo da órbita do elétron pode ser efetuado com o auxílio das equações elípticas. A variável φ é dada em função de r por uma integral que contém um radical de quarto grau em $1/r$ (2).

(1) Sommerfeld "La constitution de l'atome et les raies spectrales" t. 2, 1923.

(2) Mostramos em um trabalho anterior que o mesmo resultado pode ser obtido modificando ligeiramente o potencial eletrostático.

(3) C. G. Darwin, Phil. Mag. (1920), de acordo com a citação de Sommerfeld, op. cit., pg. 568, t. 2.

(4) Deve-se este ds^2 a H. Vanderlinden. Consulte-se a página 95 do excelente tratado de Th. De Donder "La Gravifique Einsteinienne". Este autor emprega um outro sistema de constantes.

Louis Carl Heinrich Friedrich Paschen (1865-1947), físico alemão, foi um dos espectroscopistas experimentais mais hábil do seu tempo. Em 1908, ele descobriu uma serie nova de linhas no espectro do hidrogênio, que ficaram conhecidas como a serie de Paschen.

Karl Schwarzschild (1873-1916), astrônomo e astrofísico alemão. Desenvolveu estudos fotométricos e sobre o movimento estelar; notabilizou-se por seu trabalho em astrofísica teórica, ao apresentar a primeira solução das Equações de Einstein, a Solução de Schwarzschild para equações do campo gravitacional exterior a uma distribuição de massa estática com simetria esférica.

- (5) Alguns autores dão a estas expressões a denominação de "momentos".
(6) Adotando para as constantes os valores que se acham na obra de Sommerfeld, e admitindo com Rutherford que é de 10^{-16} a ordem de grandeza e do raio do núcleo positivo.
(7) Em um campo de [Schwarzchild](#) encontra-se um radical 3º grau.

TRABALHO ORIGINAL SOBRE MODELO ATÔMICO

Ramos Theodoro Augusto. A Theoria da Relatividade e as Raias Espectrais do Hydrogenio, Annaes Acad. Bras. Sci., tomo 1, n.1, 1929, pp.20-27. (Apresentado na sessão de Novembro de 1923)

OUTROS TRABALHOS DE THEODORO RAMOS

- Sobre as Funções de Varáveis Reais, tese de doutorado, São Paulo, secção de obras de O Estado de São Paulo, 1918.
- Nota sobre uma Formula de interpretação, Rev. Did. Esc. Poli. Rio de Janeiro, no 14, 1918, pp. 65-70.
- Nota sobre as Curvas Esfericas Reversas, Rev. Did. Esc. Poli. Rio de Janeiro, no 12, 1918, pp. 75-78.
- Sobre um problema de Estabilidade, Rev. Bras. Eng., tomo IV, no 5, 1922, pp. 265-270.
- A Propósito das Notas dos Snrs. Borel e Amoroso Costa, Rev. Acad. Bras. Sci., no 1, 1926, p. 74.
- Integrais Definidas das Funções Discontínuas, São Paulo, Typ. Brasil de Rothschild, 1926.
- Aplicação do Calculo Vectorial ao Estudo do Movimento de um Ponto Material sobre uma Superfície Rugosa e Fixa em um Meio Resistente, Annaes. Acad. Bras. Sci., tomo V, no 4, 1933, pp. 175-200.
- Algumas propriedades de uma integral Hyperelliptica, Annaes Acad. Bras. Sci., tomo VI, no 3, 1934, pp. 123-124.

THEODORO RAMOS

Agradecimentos especiais à professora Márcia L. Mongelli da Faculdade de Filosofia da USP e à Biblioteca da USP pelo empenho e dedicação em localizar a imagem e confirmar outros dados relativos à Theodoro Augusto Ramos.